

Liste complète des signataires de la tribune publiée dans le Monde du 18/12/2024

"La crise profonde de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ne se résoudra pas en opposant et en divisant universitaires et chercheurs du CNRS"

Albert Cécile (DR CNRS, UMR 6372)
Al Dbiyat Mohamed (Chercheur associé , UMR 5133 Archéorient, Lyon)
Aleman Julie (CR CNRS, CEREGE, Aix-Marseille Université)
Aliquot Julien (DR, CNRS, UMR 5189 Hisoma, Lyon)
Alizon Samuel (DR, UMR 7241, Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie)
Allard Pierre (CRHC, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques)
Allemand Pascal (PR, Université Lyon 1)
Alleon Julien (CR CNRS, UMR5276)
Allouche Jean-Paul (DR émérite, CNRS)
Alonso Bruno (Chercheur CNRS, UMR 5253 ICGM, Montpellier)
Alphand Véronique (DR CNRS, UMR7313, Aix Marseille Université)
Amado Ariane (CR, CNRS)
Amblard Maxime (PR, Université de Lorraine, UMR 7503)
Amblard Pierre-Olivier (DR CNRS, UMR5216)
Ambroise Bruno (CR CNRS)
Anderson Lars (MCF en Préhistoire, département d'Anthropologie, Université Paris Nanterre, UMR8068, Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques)
André Étienne (PR, Université Sorbonne Paris Nord)
André Franck (CR CNRS, UMR 9018, Villejuif)
André Severo Pereira Gomes (CR CNRS, UMR8523, Université de Lille)
Andrieu Chloé (CR, UMR 8096 Archéologie des Amériques, Paris)
Ansaldi Mireille (DR, UMR7183, Marseille)
Antuori Valentin (Post-doctorant, UPR 8001)
Aouacheria Abdel (CR, ISEM UMR5554, Montpellier)
Aquilina Luc (PR Université de Rennes, OSUR-UMR 6118)
Arab Chadia (CR, UMR 6590 ESO)
Arbach Mounir (DR, CNRS, UMR 5133-Université Lumière Lyon 2)
Arbault Stéphane (DR CNRS, UMR5248, Université de Bordeaux)
Arbogast Rose-Marie, (DR émérite, UMR 7044, Strasbourg)
Ard Vincent (CR, CNRS, UMR 5608, TRACES, Toulouse)
Arenou Frédéric (IRHC CNRS, UMR8111, Meudon)
Arias Jaime (IR, CNRS, LIPN UMR 7030, Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse)
Armand Anne-Sophie (MCF, U1151, Université Paris Cité)
Arzelier Ana (Post-doctorante, UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux)
Arzelier Denis (DR, CNRS, UPR 8001)
Astruc Laurence (CRHC CNRS, UMR 7041, ArScan, Nanterre)
Attia Élodie (CR, CNRS, UMR 7297 TDMAM, Aix-en-Provence)
Aube Lorain Sandra (CR, CNRS, UMR 8041 Centre de recherche sur le monde iranien et UAR 2999 Études aréales)
Aubert Julien (DR, CNRS, UMR 7154 Institut de Physique du Globe de Paris, Médaille de bronze CNRS)
Aubourg Éric (DR CEA, UMR 7164)

Audit Benjamin (DR, CNRS, UMR5672)
Averbouh Aline (CRHC CNRS, UMR 7209 AASPE, MNHN, Paris)
Ayata Sakina-Dorothee (MCF, Sorbonne Universitaire, LOCEAN-IPSL, Institut Universitaire de France)
Badie Alain (IR, CNRS, IRAA Aix-en-Provence, UAR 3155)
Bady Guillaume (CR, UMR 5189 HiSoMA, Lyon)
Bagnères Anne-Geneviève (DR1 CNRS émérite, CEFE Montpellier)
Bahers Jean-Baptiste (CR, UMR 6590 ESO)
Bain Nicolas (CR, CNRS, UMR 5306, Lyon)
Baladi Viviane (DR CNRS retraitée)
Baldi Johnny Samuele (CR CNRS, UMR 5133 Archéorient, Lyon)
Banks William (DR, CNRS, UMR 5199, Pessac)
Baray Jean Luc (physicien adjoint, UMR6016, Clermont Ferrand)
Barboni Doris (CR CNRS, UAR3330, Pondichéry, Inde)
Bardy Yannick (Mcf, Université de Lille)
Baresch Diego (CR, CNRS, UMR 5295)
Barge Olivier (IR, UMR 5133 Archéorient, Lyon)
Barot Sébastien (IRD)
Barret Brice (CR CNRS, LAERO, Toulouse)
Barthel-Calvet Anne-Sylvie (PR, Université de Strasbourg, UR 3402)
Bassinot Franck (DR, LSCE)
Baticle Christophe (MCF, Aix-Marseille Université, UMR 151)
Batigne Cécile (CR, CNRS, UMR 5138 ArAr, Lyon)
Battesti Vincent (CR, CNRS, UMR Éco-anthropologie, Muséum national d'histoire naturelle, Paris)
Baudin Frédéric (Astronome, Université Paris-Saclay, IAS UMR8617)
Baudouin Emmanuel (MCF en Préhistoire, Université Paris Nanterre, UMR8068, Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Baunez Christelle (DRCE CNRS, UMR7289, Marseille)
Baynard Elsa (IGE, UMR9012 IJCLab, Université Paris-Saclay)
Baysse-Lainé Adrien (CR CNRS, UMR Pacte)
Béarez Philippe (DR CNRS, UMR 7209 AASPE)
Bédécarrats Samuel (post doctorant, UMR 5199 Pacea, Université de Bordeaux)
Bedhomme Stéphanie (DR CNRS, UMR5175, CEFE, Montpellier)
Beeching Alain (PR émérite, Université Lumière-Lyon 2, UMR 5133, Archéorient)
Beekmann Matthias (DR, CNRS, UMR7583, LISA, Créteil)
Behra Philippe (PR, Toulouse INP, UMR 1010)
Bégeot Carole (MCU, Université franche-Comté, UMR 6249)
Bélaïdi Nadia (DR CNRS, UMR 7206 Eco-anthropologie)
Bellanger Jean-Michel (CR INSERM, UMR5175, CEFE, Montpellier)
Bellina Bérénice (DR et DUA, UMR8068, Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Belmont Gérard (DR1 émérite, LPP, Palaiseau)
Ben Hamed Suliann (DR, CNRS, ISCMJ, Lyon)
Benech Christophe (CR, UMR 5133 Archéorient, Lyon)
Benhamou Simon (DR, CEFE, CNRS, Montpellier)
Bense Hadrien (CR, CNRS, UMR 6613, Le Mans)
Bérard Séverine (MCF, UMR 5554, ISEM, Montpellier)
Berat Jack (Doctorant, UMR8023 LPENS, Paris)
Bergametti Gilles (DR, CNRS, UMR7583, LISA, Créteil)
Berillon Gilles (DR, UMR7194, HNHP, Paris)
Béringuier Philippe (MCF, UT2J)
Bernard Dominique (DR émérite CNRS, UMR5026, PESSAC)
Berrier Elise (CR, UMR 8181 UCCS, Lille)
Bertail Thomas (doctorant, Rennes 2)
Berthelot Katell (DR, CNRS, UMR 7297 TDMAM)

Berthelot Romain (CR, CNRS, UMR5253 ICGM)
Berthomieu Alain (MCF, INUC, Albi)
Berthomieu Dorothee (DR, UMR5253, Montpellier)
Bertin Henri (DR CNRS, I2M, Bordeaux)
Bertoncello Frédérique (CR, CNRS, UMR7264, Nice)
Bertrand Arnaud (DR IRD)
Bertrand Marylène (IR, CNRS, CBM, Orléans)
Besnard Fabrice (CR INRAE, UMR 5667, Lyon)
Besse Laurent (MCF EA 6298 Cethis, Tours)
Bessenay-Prolonge Julie (IR contractuelle, CNRS, UMR8068, Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Bianco Angelica (CRCN, UMR 6016 LaMP - Clermont-Ferrand)
Biard Guillaume (MCF, AMU, IRAA, UAR 3155)
Biasuz Kilian (Post-doctorant, CRBM CNRS)
Biennier Ludovic (DR CNRS, IPR UMR 6251, Rennes)
Bienvenu Willy (CRCN, UMR 8120 GQE - Le Moulon, Gif sur Yvette)
Biets Corentin (doctorant, UMR 7194 HNHP, Muséum national d'histoire naturelle, Paris)
Bignon Emmanuelle (CR, UMR7019 LPCT, Nancy)
Bignon-Lau Olivier (CRHC, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Billaud Marc (DR émérite CNRS, UMR Inserm 1052 – CNRS 5286, Centre Léon Bérard, Lyon)
Billaud Pierre (MCF, Université Paris Saclay)
Billen Gilles (DR émérite CNRS, Sorbonne-Université)
Binggeli André (DR, UPR 841, Institut de recherche et d'histoire des textes)
Biot Christophe (PR UMR 8576, Président CSI CNRS Chimie)
Birnbaum Antonia (Univ. P8)
Bizouarn Tania (CRHC, UMR 8000 ICP, Orsay Univ Paris Saclay)
Blanc Pierre-Marie (IRhc, UMR 7041 ArScAn OrAM Nanterre)
Blanchard Enka (CR, CNRS, UMR 8201 Valenciennes)
Blanchard Nicolas (DR, UMR 7042, CNRS, Université de Haute-Alsace, Université de Strasbourg)
Blanchet Marie-Hélène (DR, CNRS, UMR 8167 Orient et Méditerranée)
Blatrix Rumsais (CR, CNRS, UMR5175 CEFE)
Bloch Isabelle Professeure émérite-Université de Bordeaux
Blondel Jacques (DREM, Montpellier UMR175 CEFE)
Blum Françoise (Ingénieure de recherche émérite , CNRS)
Boccanfuso Pierre (IRHC CNRS, UMR 8170 Centre Asie du Sud-Est)
Bocquentin Fanny (CR et DUA, Médaillée de Bronze, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Bodiguel Luc (DR UMR 6297 Nantes)
Bodin Romuald (PR, Nantes Université, CENS, UMR 6025)
Bodin Xavier (CR, UMR5204, EDYTEM)
Bodu Pierre (CRHC, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Boichu Marie (CR CNRS, Univ. Lille, Laboratoire d'Optique Atmosphérique)
Boisard Stéphane (MCF, Institut Universitaire Jean-François Champollion)
Boisbrun Michel (MCF, Université de Lorraine, UMR 7053)
Bolton Clara (CR HDR, CNRS, UMR 7330, Aix-en-Provence)
Bon Céline (MC-MNHN, UMR Éco-anthropologie)
Bon François , professeur de Préhistoire (université Toulouse Jean Jaurès, UMR 5608 TRACES)
Bondu François (DR CNRS, UMR6082, Rennes)
Bonin Patricia (DR CNRS MIO - UMR 7294, Marseille)
Bonfond Pascal (Astronome CNAP, Observatoire de Paris, SYRTE)
Bonnici Iago (IR CNRS, ISEM UMR 5554)
Bony Lucie (CR CNRS, UMR Lavue)
Borsa Philippe (DR IRD, UMR 250 entropi)
Bortolamiol Sarah (CR, UMR 7533 LADYSS, Laboratoire Dynamiques sociales et Recomposition)

des Espaces, Université Paris 1)
Borvon Aurélia (MCA, Oniris VetAgroBio, Nantes)
Bostyn Françoise (PR, université de Paris 1 -Panthéon Sorbone, UMR 8215-Trajectoires)
Boubert Pascal (MCF, Université de Rouen-Normandie, UMR 6614 CORIA)
Bouby Laurent (IR CNRS, UMR ISEM)
Bouchaud Charlène (CR, UMR 7209 AASPE)
Boucher Yann (MCF/HDR, UMR 6082 FOTON)
Boudadi-Maligne Myriam (CR, UMR 5199, PACEA)
Bougard François (DR, UPR 841, Institut de recherche et d'histoire des textes)
Boulinier Thierry (DR, UMR 5175, Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Montpellier)
Boumier Patrick (DR CNRS, UMR 8617 Institut d'Astrophysique Spatiale)
Bourbousse Clara (CR CNRS, UMR7622, Paris)
Boutin Jacqueline (DR CNRS, UMR7159, Paris)
Brachet Julien (CR, IRD, UMR 201 DevSoc)
Braud Chloé (CR CNRS, UMR 5505 IRIT, Toulouse)
Bréhélin Laurent (CR CNRS, LIRMM)
Brémaud Iris (DR CNRS, LMGC, Montpellier)
Bridault Anne (DR UMR 7041 ArScAn, Nanterre)
Briquel Chatonnet Françoise (DREM, UMR 8167 Orient et Méditerranée et Membre de l'Institut, AIBL)
Bronner Anne-Christine (IR CNRS, UMR 7363, Strasbourg)
Brossard Michel (DR émérite, IRD)
Brun Christine (DR CNRS, TAGC, Inserm-AMU, Marseille)
Brun Olivier (DR, CNRS, UPR 8001)
Brunet Thomas (MCF Bordeaux INP, I2M, UMR 5295)
Budzinski Hélène (DR CNRS, UMR EPOC, Université de Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP)
Bugeaud Yann (PR, Univ. de Strasbourg)
Bureau Nicolas (post-doctorant, UMR 7619 METIS, SU)
Burens Albane (IR, UMR 5602 GEODE)
Buresi Pascal (DR, UMR 5648 CIHAM, DE EHES)
Burlat Lison (IE CNRS, MSH Paris-Saclay)
Busson Bertrand (CR, CNRS, UMR8000 ICP)
Büttgen Philippe (PR, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8103, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne)
Cabestaing François (Univ. Lille)
Caclin Anne (DR, INSERM, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon)
Cailletaud Rémi (IR CNRS, OSUG, UAR 832)
Caillon Sophie (DR, UMR 5175 CEFE)
Campana Julie (Postdoctorante, ISYEB UMR 7205, MNHN-CNRS-SU-EPHE-UA, Paris)
Cannavò Anna (CR, UMR 5189 HiSoMA, MOM, Lyon)
Canteaut Olivier (MCF, Ecole nationale des chartes)
Caparros Miguel (Chercheur associé, UMR 7194, Histoire Naturelle de l'Homme Préhistorique)
Capet Xavier (DR CNRS, LOCEAN-IPSL, UMR 7159)
Cardon Dominique (DR émérite, CIHAM/UMR 5648, Lyon)
Cardon Thibault (CR, CRAHAM Caen)
Carles Rémi (DR, CNRS, Rennes)
Caro Samuel (CR, UMR 5175, CEFE, Montpellier)
Carpentier Mathieu (MCF, université de Lille)
Carraz Damien (PR, Université Toulouse 2)
Carrière, Pascal (MCF-HDR, Université de Toulon)
Cartelet, Pénélope (MCF, IUF, Université de Lille)
Cartron, Damien (IR CNRS, UMR 8097 CMH)
Cassette Elsa (CR CNRS, UMR 9024 LuMin)
Cassin Matthieu (DR, UPR 841, Institut de recherche et d'histoire des textes)
Castanet Cyril (PR, Université Paris 8, UMR 7533 LADYSS, Laboratoire Dynamiques sociales et

Recomposition des Espaces)

Castel Corinne (DR, UMR 5133, Archéorient, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Lyon)
Castex Dominique (DR, UMR 5199 PACEA)
Castric Vincent (DR, UMR 8198, Evo-Eco-Paleo)
Cauliez Jessie (CR, CNRS, UMR 5608, TRACES)
Cayol Valerie (DR, UMR 6524, Clermont-Ferrand)
Celiberti Vincenzo (UMR 7194 CNRS Histoire Naturelle des Humanités Préhistoriques)
Chabot Armelle (DR, Univ Eiffel, Campus de Nantes)
Chaboussant Grégory (DR, CNRS, UMR12, Saclay)
Chaffaut Quentin (PostDocorant, Sorbonne Université, UMR7619 METIS)
Chalié Françoise (CR CNRS, Aix-en-Provence)
Chamaillé-Jammes Simon (DR CNRS, UMR5175 CEFE, Montpellier)
Chambrou Mikaël (MCF, Université Grenoble Alpes)
Chamel Bérénice (CR, Institut Français du Proche-Orient, Beyrouth, MEAE/CNRS)
Chamel Jean (Université de Lausanne)
Chamont David (IR, Université Paris-Saclay, Orsay)
Champouret Yohan (CR CNRS, UCCS UMR8181, Université de Lille)
Chantrel Jérémy (Doctorant, Institut Pasteur, Paris)
Chardot Clarisse (Doctorante, MNHN, UMR 7194 HNHP, Paris)
Charlot Claude (DR, École Polytechnique, Palaiseau)
Chassé Mathieu (MCF, Sorbonne Université)
Chastanet Guillaume (DR CNRS, UMR5026, Bordeaux)
Chauchereau Anne (CRHC, UMR 981, Villejuif)
Chaumon Maximilien (IR, UMR 7225, Paris)
Chauveau Fabien (CR, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon)
Chénais Sébastien (PR, Université Sorbonne Paris Nord)
Chenal Alexandre (DR, Institut Pasteur, Paris)
Chevalier Tony (IE Université de Perpignan, UMR 7194 HNHP)
Chevalot Isabelle (PR, Université de Lorraine, DUA UMR 7274 LRGP, Laboratoire Réactions et Génie des Procédés)
Chevaugnon Nicolas (PR, Nantes Université, UFR Physique, GeM UMR6183)
Chin Wutharath (CR CNRS, UMR 8214 ISMO)
Chivallon Christine (DR, PHEEAC, Martinique, UMR 8053)
Choquet Daniel (DRCE CNRS, Bordeaux, DU UAR 3420, membres de l'académie des sciences)
Christensen Marianne (MCGF université Paris 1 Panthéon Sorbonne, DU UMR8068 Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Clancier Philippe (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Clarys David (PR, UMR7295 CeRCA, Université de Tours)
Clavel Benoît (CRHC, UMR7209, AASPE/BIOARCH)
Clavel Joanne (CR, UMR 7533 LADYSS, Laboratoire Dynamiques sociales et Recomposition des Espaces, Université Paris Cité)
Clément Benjamin (MCF, Université de Franche-Comté)
Clérac Rodolphe (DR, CNRS - Université de Bordeaux - Médaille d'Argent CNRS 2021)
Clochard Olivier (CR CNRS - Migrinter - UMR 7301 - Université de Poitiers))
Cogné Nathan (IE, CNRS)
Cohen Deborah (MCF, Université de Rouen-Normandie)
Coll Patrice (PU UPCité, DU UMR 7583, LISA, Créteil)
Collange Caroline (CR, INRIA, Rennes)
Condamine Fabien (CR, CNRS, UMR 5554, Montpellier)
Contreras-Garrido Adrian (post-doctorant, UMR 8198, Lille)
Coquery Natacha (PR émérite, Université Lumière Lyon 2)
Cordier Daniel (DR CNRS, UMR 7331, Reims)
Cordier Laurent (DR CNRS)
Cornillon Françoise (PRAG UFR Chimie Biologie UGA)
Cortet Jérôme (Professeur, Université Paul-Valéry Montpellier 3, UMR 5175, CEFE)

Cosnefroy Quentin (Postdoctorant, UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux)
Costamagno Sandrine (DR, DU UMR 5608, TRACES, Médaille d'argent CNRS,)
Coste Bénédicte (PU, U Bourgogne)
Cottias Myriam (DR, UMR 8053, PHEEAC)
Cottin Hervé (PR, UPEC, UMR 7583)
Couderc Christophe (PR, UPN)
Coumert Magali (PR, université de Tours)
Coupechoux Marceau (PR, Telecom Paris)
Couraud Laurent (CNRS C2N, UMR 9001, Palaiseau)
Courel Émilie (Assistante d'édition CNRS)
Cousen Françoise (retraîtée, ex DR CNRS)
Coutard Olivier (DR CNRS au LATTs, UMR 8134)
Couture Christine (Pr, université de Bordeaux, UMR5199 PACEA)
Coux Olivier (DR CNRS, Montpellier)
Coux Rémi-Xavier (Chercheur postdoctorant, Institut Cochin UMR1016)
Crassard Rémy (CR et DUA, UMR 5133 Archéorient, Lyon)
Cren Tristan (DR CNRS, Sorbonne Université)
Crépy Maël (CR CNRS, UMR 5189 HiSoMA, Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, Lyon)
Crevecoeur Isabelle (DR, UMR 5199 PACEA)
Croce Jenifer (CR CNRS, Villefranche-sur-Mer)
Cronier Marie (CR, UPR 841, Institut de recherche et d'histoire des textes)
Crouzet Christian (MCF HDR, Université Savoie Mont Blanc)
Crubézy Eric (IUF, UMR 5288, ancien directeur d'UMR)
Cucchi Thomas (DR, UMR 7209, AASPE/BIOARCH)
Cuillerai Marie (Pr, Université Paris Cité, Pr,URP 7535)
Cumunel Gwendal (CR, ENPC, UMR 8205)
Dabkowski Julie (CR CNRS, LGP-UMR 8591, Thiais)
Daëron Mathieu (CR, LSCE)
Dagousset Guillaume (CR, UMR 8076, Orsay)
D'Anna Barbara (DR CNRS, UMR 7376, Aix-Marseille)
Daujeard Camille (CR, UMR 7194 Histoire naturelle de l'Homme préhistorique)
Daune-Le Brun (IR CNRS UMR 7041 ARSCAN-Nanterre)
Dauvillée David (CR HDR, CNRS, UMR 8576, Villeneuve d'Ascq)
Davasse Bernard (PR, UMR 5319 Passages et ENSAP de Bordeaux)
David Éva (CRCH, UMR7194 HNHP)
David Patrice (DR, Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, UMR 5175 Montpellier)
Davin Laurent (Post-doctorant UMR 8068 - Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Davy-Rigaux Achille (DR, UMR 8223, IReMus : Institut de recherche en musicologie)
de Coligny François (IR INRAe, UMR AMAP, Montpellier)
de Frutos Marta (CR CNRS, UMR8502, Université Paris-Saclay)
de Marcillac Pierre (CR CNRS, UMR9012, Université Paris-Saclay)
DelvilleMarie-Helene (DR CNRS, UMR 5026, Bordeaux)
De Largy Healy Jessica (CR CNRS, UMR 7186 LESC)
De Toledo Marion (Chercheuse CDI CNRS, Montpellier)
De Vadder Filipe (CR CNRS, IGFL CNRS UMR5242 ENS Lyon)
Debruyne Régis (IGR MNHN, UMR7209, Paris)
Debue Karyne (IR, UMR7209, BioArch, Paris)
Defive Emmanuelle (MCF, Université Clermont Auvergne et UMR 6042 GEOLAB)
Deguilloux Marie-France (MCF, Université de Bordeaux et UMR PACEA)
Dehouck Erwin (MCF, Université Claude Bernard Lyon 1)
Delagnes Anne (DR, UMR5199 - PACEA)
Delarue Frédéric (CR CNRS, METIS, Paris)
Delarue Morgan (CR CNRS, UPR8001, Toulouse)

Déléage Pierre (DR, CNRS)
Deleigne Nicolas (UMontpellier)
Delhom Joël (MCF HDR, Université de Bretagne-Sud)
Delhon Claire (CR, UMR7264 CEPAM)
Delmulle Jérémy (CR, UPR 841, Institut de recherche et d'histoire des textes)
Delouis Olivier (CR, UMR8167 Orient et Méditerranée)
Deloule Etienne (DR CNRS émérite , UMR 7358 CNRS-Université de Lorraine)
Delpuech André (Conservateur général Patrimoine, UMR 8560 Centre A. Koyré)
Delqué-Kolic Emmanuelle (IR CNRS, UMR 8212, Paris-Saclay)
Delsanti Audrey (MCF, Aix-Marseille Université)
Delunel Romain (CR, UMR 5600 EVS, Lyon)
Delvallée Ellen (CR, UMR 5316 Litt&Arts)
Delvigne Vincent (CR, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques)
Demeulenaere Elise (CR CNRS, UMR 8560 Centre A. Koyré d'Histoire des Sciences et des Techniques)
Deneuve Emeline (Doctorante, UMR 7194 HNHP et Conservatrice du Patrimoine, DRAC Nouvelle Aquitaine)
Denis Eric (DR, CNRS, UMR Géographie-cités)
Denis Pascal (CRHC, Inria, Lille)
Denis Solène (CR, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques)
Denoix, Sylvie (DRE, UMR 8167 Orient & Méditerranée)
Depaulis, Frantz (CR, UMR 8197 Institut de Biologie de l'ENS)
Dépret Thomas (CR, CNRS, LGP-UMR 8591, Thiais)
Derreumaux Marie (CRAVO, UMR.7209, AASPE/BIOARCH)
Desfrancois Charles (DREm, LPL UMR7538 CNRS-USPN)
Desormeau Xavier (IE, UMR 8167 - Orient & Méditerranée)
Desreumaux Alain (DR honoraire)
Destexhe Alain (DR CE CNRS, Paris-Saclay)
Détroit Florent (PR, Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 7194)
Devillers Olivier (DR INRIA, Université de Lorraine, UMR 7503)
Dhainaut Jérémy (CR CNRS, UCCS UMR8181, ULille)
Dhennin Sylvain (CR CNRS, UMR 5189 HiSoMA, Lyon)
Dias Paula (CR CNRS, UMR5175 CEFÉ, Montpellier)
Didier André (Université Paris Saclay)
Didier Aurore (CR CNRS, UMR 7041, Archéologies et Sciences de l'Antiquité)
Dieudonné Stéphane (DR INSERM, ENS Paris)
Dieudonné-Glad Nadine (PR archéologie UR 15071, Herma, Poitiers)
Digard Jean-Pierre (DR honoraire)
Dillmann Christine (PR, Université Paris-Saclay, UMR8120 GQE-Le Moulon)
Dittmar Pierre-Olivier (MCF, UMR 8558, CRH-EHESS)
Dole Hervé (PR, Université Paris-Saclay, UMR IAS)
Dolla Alain (DR CNRS MIO - UMR 7294, Marseille)
Dollfus Pascale (CR CNRS, UMR 7186 Université Paris Nanterre)
Domec Jean-Christophe (PR, Département de Foresterie, Bordeaux Sciences Agro)
Donati Jean-Francois (DR CNRS, IRAP, Université de Toulouse)
Donnadieu Yannick (DR, CNRS, CEREGE, Aix Marseille Université)
Donnard Morgan (CR CNRS, UMR 7042, CNRS, Université de Strasbourg, Université de Haute-Alsace)
Douailler Stéphane (PREM, Univ. Paris 8)
Douquet Dominique (CR Inserm, Nice)
Douspis Marian (Ast., UMR 8617, Université Paris-Saclay)
Doyère Valérie (DR CNRS, UMR9197, Saclay)
Dryansky Larisa (MCF HDR, Sorbonne Université, UMR 8150)
Dubacq Benoit (CR CNRS, Sorbonne Université, UMR 7193)
Dubar Faustine (MCF, Université de Lille, CNRS UMR 8576 - Inserm U1285)

Duboscq Julie (CR CNRS, UMR7206 Eco-Anthropologie, CNRS-MNHN-UPC)
Dubreu Nicolas (ArAr UMR 5138, Université Lyon 2)
Dubrulle Bérengère (DR CNRS, SPEC, Université Paris -Saclay)
Ducasse Sylvain (CR CNRS, UMR 5199, PACEA)
Ducharme Agnès (DR CNRS, UMR 7619 METIS)
Duclut Charlie (MCF, Sorbonne Université, Paris)
Duda Romain (CR CNRS, UMR 5175 CEFE)
Duday Henri (DR émérite, UMR 5199 PACEA, médaille d'argent du CNRS)
Dufayet Geoffrey (ATER, Université Paris-Cité)
Dufour Gaëlle (DR, CNRS, UMR7583, LISA, Créteil)
Dufraisse Alexa (DR, UMR7209, AASPE/BIOARCH)
Dulac François (chercheur CEA, UMR8212, LSCE, Gif-sur-Yvette)
Dulong de Rosnay Melanie (DR CNRS, CIS UPR 2000)
Duponchelle Fabrice (DR iRD, MARBEC, Montpellier)
Dupont Catherine (DR, Médaille de Bronze, UMR 6566, CReAAH)
Dupuy Régis (IR, CNRS, UMR 6016, Clermont-Ferrand)
Durandetti Muriel (Pr, Université de Rouen)
Duranteau Camille (Doctorant, Université de Lorraine)
Durrieu De Madron Xavier (DR CNRS, UMR5110, Perpignan)
Duruez Olivier (MCF, UMR5175, Université Montpellier)
Dussutour Audrey (DR CNRS, UMR5169, CRCA)
Duval Mélanie (CR, UMR 5204, EDYTEM)
Dyoniziak Yann (McF, Université de Reims)
Ejarque Ana (CR, UMR 5554 ISEM)
Elaigne Sandrine (CR UMR5138, Lyon)
Emerit, Sibylle (CR CNRS, UMR 5189 HiSoMA, Lyon)
Epain Victor (Chercheur postdoctorant, Università degli Studi di Milano-Bicocca)
Ephrem Brice (CR CNRS, UMR 6566, CReAAH)
Evin Allowen (DR, UMR 5554 ISEM)
Fabert Marc (IR, Université de Limoges, UMR CNRS 7252)
Faranda Davide (DR en Climatologie, LSCE)
Farina Margherita (CR en Sciences du Langage, HTL, Paris)
Faudry Eric (DR CEA, UMR5075, Grenoble)
Fayard Louis (DR émérite CNRS, UMR 9012 IJCLab)
Felbacq Didier (Univ. Montpellier)
Félix Simon (DR, CNRS, Le Mans)
Férey Nicolas (MCF, LISN, Université Paris Saclay)
Fernandes Isabelle (MCF Université Clermont Auvergne, UMR 5317)
Ferrier Catherine (MCF, UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux)
Fischer Nicolas (CR CNRS, CESDIP UMR 8183, Guyancourt)
Focquenoy Christine (Chercheure associée CREHS UR 4027 et CIREL URL 4354)
Fogel Frédérique (DR CNRS, LESC, Nanterre)
Fontana Laure (CR CNRS, UMR 7041, Nanterre)
Forestier Hubert (Pr MNHN, UMR 7194 HNHP)
Forget Marie (MCF, Université Savoie Mont Blanc, UMR 5204, EDYTEM)
Formenti Paola (DR CNRS, UMR 7583, Créteil)
Fornerod Anne (DR CNRS, UMR 7354 DRES, Strasbourg)
Fort Philippe (DR émérite, CNRS, Montpellier)
Fourcaud-Trocmé Nicolas (CR CNRS, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon)
Fouré Genevieve (DR INSERM, Lyon)
Fournel Jean-Louis (Université Paris 8)
Fournier Anne (CR, UMR PALOC, honoraire MNHN, Paris)
Fourrier Sabine (DR, directrice de la FR3747-MOM)
Fraichard Thierry (CR INRIA, Grenoble)
Franceschini Emilie (DR CNRS, UMR 7031, Marseille)

Francis Emmanuel (CR, UMR 8077, CESA, Aubervilliers)
François Clément (CR CNRS, UMR7309, Laboratoire Parole et Langage, Aix-en-Provence)
Franconi Jean-Michel (PRCE Université de Bordeaux)
Frétey Jean-Baptiste (MCF, laboratoire PLACES, CY Cergy Paris Université)
Friot Emmanuel (CR CNRS, UMR7051, Marseille)
Frison Gilles (DR, Paris)
Fromin Nathalie (CR CNRS, UMR 5175 CEFE)
Gaboriau Damien (DR CNRS, ENS de Lyon, UMR 5669)
Galangau Quérat Fabienne (MCF, MNHN)
Gandrillon Olivier (DR, Lyon)
Garcia Cécile (DR CNRS, UMR 7206 Eco-anthropologie, CNRS-MNHN-Université Paris Cité)
Garcia Samuel (IR CNRS, UMR5292, Lyon)
Garçon Véronique (DR CNRS Emérite, IPGP, UMR7154)
Gardeisen Armelle (DR CNRS, ASM UMR5140 Montpellier)
Garnier Aline (MCF, UPEC, UMR 8591)
Garrouste Romain (chercheur HDR MNHN/ISYEB, UMR 7205, Paris)
Gaubert Philippe (DR IRD, CRBE, Université Paul Sabatier, Toulouse)
Gaudin François (PR, IRED, Université de Rouen)
Gaudio Noémie (CR, INRAE UMR AGIR, Toulouse)
Gauthier-lafaye Olivier (DR CNRS, UPR 8001 LAAS-CNRS, Toulouse)
Gautier Emmanuèle, (Pr Université Paris 1, Directrice de l'UMR8591)
Gay Cyprien (CR CNRS, UMR 7057, Physique de la Matière molle)
Géal Pierre (MCF, Université Grenoble Alpes)
Geantet Christophe (DR CNRS, UMR5256, Villeurbanne)
Gelin Mathilde (CRHC, UMR 7041 ARSCAN, Nanterre)
Genissel Anne (CR INRAE, UR1290, Palaiseau)
Gensbeitel Christian (MCF, Université Bordeaux Montaigne, UMR 6034 Archéosciences)
George Nathalie (DR CNRS, Institut du Cerveau, Sorbonne Université, CNRS, Inserm)
Gérard Pierre (MC, AgroParisTech, UMR GQE IDEEV Paris Saclay)
Geyer Bernard (DR honoraire, UMR 5133 Archéorient, Lyon)
Giard Martin (DR CNRS, IRAP, Toulouse)
Gibert Patricia (DR CNRS, LBBE, Lyon)
Gieres François (PU, Université de Lyon 1)
Gignoux Jacques (DR CNRS, UMR 7618, Paris)
Gilbert Pierre (MCF, UMR 7217, université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)
Gillig Philippe (MC, BETA UMR 7522, Université de Strasbourg)
Gimel Jean-Christophe (CR CNRS, UMR 6021, Micro et Nanomédecines Translationnelles, Angers)
Gimenez Olivier (DR CNRS, UMR 5175 CEFE, Montpellier)
Girard Yann (MCF, UMR 7162, Université Paris Cité)
Girardon Stéphane (MCF, LaBoMaP, ENSAM, Cluny)
Girard-Tercieux Camille (ATER, UMR 1434 Silva, Université de Lorraine)
Giraud Xavier (MCF, Aix-Marseille Université)
Giret Nicolas (CR CNRS, UMR 9197, NeuroPSI, Saclay)
Gisclard Béatrice (MCF, UPR PROJEKT, Université de Nîmes)
Gispert Hélène (PR émérite, UR EST, Université Paris Saclay)
Gob Frédéric (MCF, UMR 8591, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Goddard Christophe (Directeur d'AOROC, UMR8546, ENS-EPHE, Paris)
Goepfert Nicolas (CR CNRS, UMR 8096 Archéologie des Amériques)
Goldringer Isabelle (DR INRAE, UMR GQE Le Moulon, Univ Paris-Saclay)
Gomart Louise (CR, UMR 8215 Trajectoires)
Gomes Lucie (Doctorante I2BC CNRS, UMR 9198)
Gómez Coutouly, Yan Axel (CR CNRS, UMR 8096, Archéologie des Amériques)
Gomez de Soto José (DR CNRS émérite, UMR 6266)
Gonçalves Camille (IE contractuelle, Université de Lyon, UMR 5133 Archéorient)

Gondet Sébastien (CR, UMR 5133 Archéorient, Lyon)
Gorce Adélie (CR CNRS, UMR8617)
Gori Didier (IE CNRS, membre du CS du CNRS, UMR7376)
Gosse Romain (post-doctorant, chercheur associé CERAPS UMR 8026, Lille)
Gouaisbaut Frédéric (MCF, université Paul Sabatier, LAAS-CNRS, Toulouse)
Goulas Yves (IR CNRS, LMD, Palaiseau)
Goulet Anne-Madeleine (DR, CNRS, CESR de Tours, UMR 7323)
Goulinet Théo (Doctorant, UBO, CFV)
Gounand Isabelle (CR CNRS, UMR 7618, Institut d'Ecologie et des Sciences de l'Environnement de Paris)
Gourichon Lionel (CR, UMR 7264, CEPAM)
Goutas Nejma (CR, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques)
Govin Aline (CR CNRS, UMR 8212 LSCE, Gif sur Yvette)
Gralak Boris (DR CNRS, UMR 7249, Marseille)
Gramage-Doria Rafael (CR, CNRS, Institut des Sciences Chimiques de Rennes, UMR6226)
Grancher Romain (CR CNRS, UMR 5136 FRAMESPA)
Grandin Raphael (MCF, Univ Paris Cité, IPGP, UMR 7154)
Granier de Cassagnac Raphael (DR CNRS, Laboratoire Leprince-Ringuet, École polytechnique)
Gravier Julie (CR CNRS, UMR 6049, Université de Franche-Comté)
Grellard Christophe (DE, EPHE)
Grisel Florian (CR CNRS, UMR7363)
Griselin Sylvain (Inrap, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques)
Groetz Jean-Emmanuel (PU, UMR 6249, Université de Franche-Comté)
Grondeux Anne (DR CNRS)
Gros Stéphane (CR CNRS, UMR8077)
Grosso Vincent (CR CNRS)
Groux-Degroote Sophie (PR, UMR 8576, Lille)
Guardasole Alessia (DR, UMR 8167 Orient et Méditerranée)
Guenet Bertrand (CR CNRS)
Guenser Pauline (Postdoc CNRS)
Guérardel Yann (DR, CNRS, UMR 8576, Lille)
Guéret Colas (CR, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques)
Guérin Eric (MCF, UMR5205)
Guérin Guillaume (CNRS, UMR 6118)
Guermeur Ivan (DE EPHE, PSL, UMR 8546, AOROC Paris)
Guibert Justin (ATER en Préhistoire, Université Toulouse Jean Jaurès, UMR 5608 TRACES)
Guillaume Damien (PR, UMR5276, Université Jean Monnet Saint-Etienne)
Guillemot Johann (IR, Inserm U1111, Université Saint-Etienne)
Guillou Anne Yvonne (DR CNRS, LESC Paris Nanterre)
Guimbretière Guillaume (CR CNRS, Laboratoire TREE UMR6031)
Guimbretiere Nathalie (CRD ENS Paris-Saclay, ENSCI)
Guiot Joel (DR CNRS émérite, CEREGE, Aix-en-Provence)
Guiraud Pasal (PR, Directeur FR3089 Fermat, Co-Président de l'AIFREC, INSA Toulouse)
Guitard Emilie (CR, UMR 8586 Prodig)
Gurrado Maria (IR, UPR 841, Institut de recherche et d'histoire des textes)
Haas Pauline (MCF, UMR 8094 Lattice)
Haddad Elie (DR, UMR 8558, CRH)
Halary Sébastien (MC MNHN, UMR7245)
Hamdi Safouane (MCU-PH, UMR 1295, Université de Toulouse)
Hamel Sébastien (IR, UPR 841 IRHT)
Hamon Caroline (CR CNRS, UMR 8215 Trajectoires)
Hawley Robert (DE, EPHE, PSL, UMR 8167, Orient & Méditerranée, Paris)
Hay Audrey (CR CNRS, Lyon)
Hebrard Emmanuel (CR CNRS, UPR 8001, Toulouse)
Heck Maryline (Université de Tours)

Heid Caroline (IRHC, Institut de recherches et d'Histoire des textes
Heijmans Marc (DR, UMR 7299, CCJ, Aix-en-Provence
Hélein Frédéric (PR, Université Paris Cité, Mathématiques)
Helly Bruno (DRCE émérite, CNRS, UMR 5189, Hisoma, Lyon)
Helmlinger Dom (DR CNRS, Montpellier)
Hély Christelle (DE EPHE, UMR 5554 ISEM)
Hendel Martin (Enseignant-chercheur ESIEE Paris, UMR 8236 LIED, Université Paris Cité)
Hennion Magali (IR CNRS, UMR7216)
Henrion Juliette (Doctorante, UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux)
Henry Auréade (CR, UMR 7264 CEPAM)
Henry Olivier (PR, UMR HiSoMA, Lyon 2)
Herbach Ulysse (CR Inria, UMR 7502, Nancy)
Hérisson David (CR, UMR 7041 ArScAn)
Hermann Aymeric (CR, UMR 8068, TEMPs)
Hervé Gwenaël (Chercheur CEA, UMR8212 LSCE)
Hervé Marie (CR CNRS, Sorbonne Université)
Hill Vanessa (DR CNRS, CS du CNRS, UMR 7293, Nice)
Hillard Elizabeth (DR CNRS, UMR 5026, Bordeaux)
Hinault Thoams (Chercheur INSERM, U1077 NIMH)
Hinsen Konrad (chercheur au CNRS Orléans)
Hossaert-McKey Martine (DiRCE CNRS, UMR 5175 Montpellier)
Houdart Sophie (DR, UMR7186, Université Paris Nanterre)
Hugon Anne (PR, Université Paris1-Panthéon-Sorbonne, IMAF (UMR 8171)
Humbert Thomas (IR, Le Mans Université)
Hurler Frédéric (PR, Université Paris Nanterre, UMR 7041 ArScAn)
Hyenne Vincent (DR CNRS, Strasbourg)
Iconomidou-Fayard Lydia (DREX2, UMR 9012)
Inda Daniele (CR INRAE)
Jacob Jérémy (DR CNRS, LSCE, Gif-sur-Yvette)
Jacob Laurent (DR, UMR 7238, CQSB)
Jacquelin Béatrice (IR, Institut Pasteur, Paris)
Jacquesson François (DR émérite CESA)
Jamet Elisabeth (DR CNRS,
Jaoul Cédric (PR, Université de Limoges)
Jarne Philippe (DR CNRS, UMR Cefe, Montpellier)
Jaulin Christian (DR Inserm)
Jaxel Christine (CRHC, UMR9198)
Joffre Richard (DR CNRS, UMR CEFE, Montpellier)
Joldes Mioara (DR CNRS, UPR8001, Toulouse)
Jolly Eric (DR CNRS, IMAF, Aubervilliers)
Joly Hélène (chercheuse CIRAD, ULR AGAP, Montpellier)
Joron Mathieu (DR CNRS, UMR CEFE, Montpellier)
Jost Anne (MCF, Sorbonne Université, Paris)
Jost Daniel (DR CNRS, LBMC, ENS de Lyon)
Joubert Claire (PR, Université Paris 8)
Jouffret Laurent (CR, UMR 6296)
Jougnot Damien (DR CNRS, UMR 7619 METIS, Paris)
Jourdan Fabienne (DR, UMR 8167)
Jouve François (PR, Université Paris Cité, UMR 7598)
Judeinstein Patrick (DR CNRS, LLB, Université Paris-Saclay)
Julliard Emilien (CR CNRS, IDHE.S, Université Paris Nanterre)
Jullien Christelle (DR, UMR 8041, Paris)
Jullien Florence (DR, UMR 8041, Paris)
Kacki Sacha (CR, UMR 5199, PACEA)
Kahn Daniel (DR INRAE honoraire, Lyon)

Kammer Julien (MCF, Aix Marseille Université)
Karlin Claudine (IRHC, UMR 8068 Technologie et Ethnologie des mondes Préhistoriques)
Keim Wiebke (CR CNRS, UMR 7363 SAGE, Université de Strasbourg)
Keller Arne (PR, Université Paris-Saclay)
Keller Chantal (MCF, UMR 9021, Université Paris-Saclay)
Kermaïdic Yoann (CR CNRS, UMR9012, Orsay)
Khamassi Mehdi (DR CNRS, UMR 7222, Paris)
Khamlichi Ahmed Amine (DR CNRS, UMR 5089, Toulouse)
Klaric Laurent (CRHC, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriquesS)
Knecht Marc (DR CNRS, UMR7332, Marseille)
Koban Leonie (CR CNRS, UMR5292, Lyon)
Kociak Mathieu (DR CNRS, UMR8502, Orsay)
Koering Catherine (IR, CNRS, Lyon)
Krauskopff Gisele (DR emerite CNRS, UMR LESC, Nanterre)
Kreher David (PR, UMR 8180, UVSQ, ILV)
Kroll-Rabotin Jean-Sébastien (MCF, UMR 7198 Institut Jean Lamour)
Labadie Pierre (DR CNRS, UMR5805, Bordeaux)
Labbez Christophe (CR CNRS, UMR 6303, Dijon)
Labrousse Agnès (PR Sciences Po Lyon, UMR Triangle)
Lachat Clarisse (IE CNRS, MOM - FR 3747)
Lacour Stéphanie (DR CNRS, ENS Paris-Saclay, UMR 7220 ISP)
Lacroix Mathieu (PR, Université Sorbonne Paris Nord)
Lacroix Simon (DR CNRS, UPR 8001, Toulouse)
Lacroix-Desmazes Patrick (DR CNRS, UMR 5253, Montpellier)
Ladant Daniel (DR CNRS, Institut Pasteur, Paris)
Ladmiral Vincent (DR CNRS, UMR5253, Montpellier)
Lafaye Claudette (MCF Université Paris 8, UMR 7218 LAVUE)
Lafontaine Xavier (MCF, CRIMEL, URCA, Reims)
Lahaye Christelle (PR Université Bordeaux Montaigne, UMR6034)
Laisney Damien (IE, MOMO-FR 3747)
Lamarche Thomas (PR Université Paris Cité, DU UMR LADYSS)
Lamothe Alexis (post-doctorant CNRS, CEREGE, Aix-Marseille Univ.)
Lamouille Stéphane (CR CNRS, UAR 3155 IRAA)
Lamy Laurent (Astronome-adjoint CNAP, Obs. Paris/Aix-Marseille Univ.)
Langer Mathieu (PR, Université Paris-Saclay, UMR 8617 IAS)
Langer Max, (CR UMR 5525 TIMC)
Langlais Mathieu (DR UMR 5199 PACEA)
Laplantine, Chloé (CR CNRS)
Laprie Yves (DR CNRS, UMR7503, Nancy)
Lasseux Didier (DR CNRS, I2M - UMR5295, Bordeaux)
Laubry Nicolas (MCF, UPEC)
Laugier Sandra (PR Paris 1 Panthéon Sorbonne /UMR 8103 ISJPS)
Laurin Michel (DR CR2P CNRS/MNHN/SU)
Lavelle Christophe (CRCN CNRS, UMR7196 CNRS/INSERM/MNHN)
Lazaris Stavros (CR HdR, UMR 8167)
Le Barbu-Debus Katia (CR-HC UMR8214 CNRS/Universite-Paris-Saclay)
Le Bars Batiste (ISFP Inria, Lille)
Le Berre Iwan (PR, Université de Bretagne Occidentale, UMR6554 LETG)
Le Bihan Nicolas (DR CNRS, UMR 5216, Grenoble)
Le Blanc François (DR CNRS, IN2P3, Paris Saclay)
Le Boulay Morgane (IR CNRS, UMR 7363, Strasbourg)
Le Bourhis Jean-Pierre (CR, UMR 6051 Arènes)
Le Brun (Dr CNRS, UMR 7041 ARSCAN Nanterre)
Le Clainche - Piel Marie (CR CNRS, UMR 8211, Villejuif)
Le Gallou Aude (docteure en géographie)

Le Goff Anne (MCF, Université de technologie de Compiègne)
Le Gouët Jean-Louis (DR CNRS en retraite, Orsay)
Le Jallé Eléonore (PR Université de Lille, UMR 8163)
Le Quellec Jean-Loïc (DRémérite, CNRS, UMR8171, Institut des Mondes africains).
Le Roux Muriel (CRHC, CNRS, IHMC - UMR 8066, CNRS/ENS/Paris1)
Le Roux Vincent (MCF, UPJV)
Le Tellier-Becquart Nathalie (IR CNRS, UMR 8068 TEMPS)
Leblanc Karine (CR CNRS, UMR7294, Marseille)
Leblois Antoine (CR INRAE, CEEM)
Leblois Raphael (CR INRAE, CBGP, Montpellier)
Lebonnois Sébastien (DR CNRS, UMR8539, Paris)
Lebreton Vincent (PR, Muséum national d'Histoire naturelle, UMR 7194 HNHP)
Lecerf Adrien (CR CNRS, UMR8061, CNRS - Sorbonne Université)
Leclerc Fabrice (CR CNRS, UMR9198, Gif-sur-Yvette)
Lecolle Michelle (PU Université Paris 3 Sorbonne nouvelle)
Lefebvre Mathilde (IE CNRS, Marseille)
Lefeuvre Maël (Doctorant UMR 7206 EA, Éco-Anthropologie)
Lefèvre Christine (PR Muséum national d'Histoire naturelle, UMR 7209 AASPE)
Lefrancq Coline (CR, UMR 7041 ArScAn)
Legendre Frédéric (MC-MNHN, Muséum national d'Histoire naturelle, UMR 7205 ISYEB)
Legoupil Dominique. (DR émérite, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Legrand Alexandre (CR CNRS, UMR 8181, Lille)
Legrand Arnaud (DR CNRS, UMR 5217, Grenoble)
Lellouche Corinne (Paris-Sorbonne)
Leloup Gaëlle (post-doctorante CNRS, UMR8568)
Leloup Philippe, Hervé (DR CNRS, UMR5276)
Lemaire Patrick (DR CNRS, CRBM, Montpellier)
Lemonde Pierre (DR CNRS, Institut Néel)
Léon Jacqueline (DR CNRS honoraire, sciences du langage)
Lepage Johan (Université Grenoble Alpes)
Leriche Maud (CR CNRS, UMR 6016, Laboratoire de Météorologie Physique, Université Clermont-Auvergne)
Lerouge Sandra (PR, Université Paris Cité)
Leroux Frédéric (DR, CNRS, Université de Strasbourg)
Leroy Éric (IRHC CNRS, UMR7182, CNRS UPEC, Thiais)
Lescop Ewen (DR CNRS, UPR2301, Gif-sur-Yvette)
Lescureux Nicolas (CR CNRS, UMR5175, CEFE, Montpellier)
Lesot Philippe (DR CNRS, UMR 8182, ICMMO, Université Paris-Saclay, Orsay)
L'Héritier Maxime (MCF Université Paris 8)
Lhuillier Johanna (CR, UMR 5133 CNRS, Lyon)
Li Vigni Fabrizio (CR CNRS, CIS UPR 2000)
Liagre Elle (Doctorante, UMR5199 PACEA, Université de Bordeaux)
Lion Sébastien (DR, UMR 5175, CEFE, Montpellier)
Lippens Guy (DR CNRS, UMR 554, Insa Toulouse)
Lippert Sandra (DR CNRS, UMR 8546 AOROC, Paris)
Lizé Anne (CR MNHN, UMR 8067 BOREA, Dinard)
Lizé Wenceslas (MCF, Université de Poitiers)
Llorente Bertrand (DR CNRS, UMR7258, CRCM, Marseille)
Lombard Marie-Noëlle,(Ecole doctorale Museum national d' Histoire naturelle)
Lopes Judith (CR INSERM, MNHN UMR7196, Paris)
Lopez Marie (CR CNRS, UMR5247-IBMM, Montpellier)
López-Onaindia Diego (Postdoctorant, UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux)
Lordon Frédéric (DR, CNRS, CESSP)
Louarn Essyllt (MCF, Université Paris Saclay)

Louis Catherine (CR, UPR 841, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes)
Lourdeau Antoine (MC-MNHN, UMR 7194, Muséum National d'Histoire Naturelle)
Lucas Guillaume (CR INSERM, Université de Bordeaux)
Lucereau Jérôme (CERC, Université Paris Sorbonne)
MacAleese Luke (CR CNRS, UMR5306 Villeurbanne)
Magnaghi-Jaulin Laura (CRCN CNRS, Rennes)
Magnani Eliana (CR CNRS, UMR 8589, Paris)
Mahéo Gweltaz (MCF UCB Lyon 1, DS INSU)
Maillard Jean-Marie (DR CNRS émérite UMR 7600, Sorbonne Univ.)
Maille Audrey (MC MNHN, UMR 7206 Eco-anthropologie)
Maître Claire (DR, IRHT-CNRS)
Malbet Fabien (DR CNRS, Université Grenoble Alpes, UMR 5274)
Mallye Jean-Baptiste (CR, UMR 5199 PACEA)
Malod Guillaume (Université Paris Cité)
Manen Claire (DR UMR 5608 TRACES)
Mangin Jean-Marie (CRCN INSERM, UMR8246, U1130, Sorbonne Université)
Manin Aurélie (postdoctorante UMR 5199 PACEA / UMR 8096 ArchAm)
Manolakakis Laurence (CRHC, UMR 8215 Trajectoires)
March Florence (PR Université Paul-Valéry Montpellier, DU UMR 5186 IRCL)
Marchal François (DR UMR 7268 ADES, Marseille)
Marchaudon Aurélie (DR CNRS, UMR5277, Toulouse)
Marquet Roland (DR CNRS, UPR 9002, Strasbourg)
Marro Catherine (DR, UMR 5133-Environnements et Sociétés de l'Orient Ancien, Lyon)
Marsan Laurent (MCF UVSQ)
Marticorena Béatrice (DR CNRS, UMR 7583, Créteil)
Martineau Anne-Charlotte (CR CNRS, UMR7074)
Martins Kévin (CR CNRS, UMR 7266 LIENSs, La Rochelle Université)
Mary Philippe (PR INSA Rennes, IETR UMR 6164)
Masquelier-Loorius Julie (IR CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée)
Masquida Benoît (DR CNRS, UMR7156)
Massol François (DR UMR 9017 CIIL)
Mathieu Claire (CR UMR 8243-IRIF, Paris)
Matoïan Valérie (DR CNRS, UMR 7192 Proclac, Paris)
Mathonière Corine (PR, Université de Bordeaux- IUF Senior 2024)
Mattout Jérémie (CR, INSERM, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon)
Maureille Bruno (DR UMR 5199 PACEA)
Maze Guillaume (DR IFREMER, UMR 6523, Brest)
Mazza Damiano (DR UMR 7030 LIPN, Université Sorbonne Paris Nord)
Mazzella Sylvie (DR UMR 7064 MESOPOLHIS)
McKey Doyle (PR émérite, Université de Montpellier)
McMichael Andrew (M)
Mendez Simon (CR CNRS, UMR 5149, Montpellier)
Mendisco Fanny (IR UMR 5199 PACEA)
Mercier Manuel (Inserm, UMR1106)
Mercier Matthieu (CR CNRS, UMR5502)
Méreuze Rémi (IR CNRS, UMR 8096 ArchAm/ UMR 8215 Trajectoires)
Merle Philippe (DR Inria, Université de Lille)
Mervin, Sabrina (DR CNRS, UMR7310, Aix-Marseille)
Mesquita Ana (MC retraitée)
Métivier, François (PR, Université Paris Cité)
Métois, Marianne (Mcf, Université Claude Bernard Lyon 1, médaille de bronze CNRS 2022)
Métro Thomas-Xavier (CR CNRS, UMR5253, Montpellier)
Mevel Ludovic (CR, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques)
Mezzadri Bernard (Université d'Avignon)
Miaud Claude (PR, DE, UMR 5175, Montpellier)

Michalon Jérôme (CR CNRS UMR Triangle)
Michaud-Soret Isabelle (DR CNRS, UMR5249)
Michel Cécile (DR, ArScAn - UMR 7041, Nanterre)
Michel Lucie (doctorante, UMR5175, CEFE, Montpellier)
Michon Sébastien (DR, UMR 7363, Université Strasbourg)
Migeon Gérald (Retraité MC, chercheur UMR 8096)
Milcu Alexandru (CR, UAR 3248, Montpellier)
Mileschi Christophe (PR, Directeur d'UR, Université Paris Nanterre)
Miniatura Christian (DR, Chercheur UMR 7010)
Miquel Marine (MCF, Université de Tours)
Moine Olivier (CR, UMR 8591, Thiais)
Molino Jean-François (CR IRD, retraité, Montpellier)
Monconduit Laure (DR, ICGM, Montpellier)
Monerie Julien (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Monnet Jérôme (Université Gustave Eiffel)
Monniaux Marie (CR CNRS, UMR8198, Université de Lille)
Monnier Vianney (MCF, Université Toulouse 3 - Paul Sabatier)
Monteix Nicolas (MCF, Université de Rouen-Normandie)
Morel Guillaume (PR, Sorbonne Université, UMR 7222, Robotique)
Morel Pierre (MCF, LPP, Université Paris-Saclay)
Morera Solange (DR CNRS, UMR9198)
Morin Xavier (DR CNRS, CEFE, Montpellier)
Morizot Olivier (MCF, UMR 7304, Aix-Marseille)
Morlock Emmanuelle (IR, CNRS, UMR 5189 HiSoMA)
Morlon Hélène (DR, CNRS, UMR 8197 IBENS)
Morvan Haude (MCF, Université Bordeaux Montaigne, UMR 5607 Ausonius)
Mosser Benoît (PR, UMR 8109, Paris)
Mothet Jean-Pierre (DR CNRS, UMR9024, Université Paris-Saclay)
Motte Frédérique (DR CNRS, UMR 5274, Observatoire de Grenoble-UGA)
Mouamar Georges (CR, CNRS, UMR 5133 Archéorient, Maison de l'Orient et de la Méditerranée -Jean Pouilloux, Lyon)
Mouchel Jean-Marie (PR, Sorbonne-Université)
Mouillard-Lample Léo (Post-doctorant, INRAE, DYNAFOR, Toulouse)
Mounier Aurélien (CR, UMR 7194, Histoire Naturelle de l'Homme Préhistorique)
Mouton Alice (DR UMR 8167 Paris)
Muleki-Seya Pauline (CR CNRS, UMR5220, Villeurbanne)
Muller Philippe (MCF, UMR 5505, IRIT, Toulouse)
Müller Sylvie (CRHC CNRS, UMR5133, Lyon)
Munoz Olivia (CR UMR 8215 Trajectoires)
Musiani Francesca (DR CNRS, UPR 2000, Paris)
Nabonnand Philippe (PU retraité, UMR 7117 Archives Henri Poincaré)
Narat Victor (CR CNRS, UMR7206 Eco-anthropologie)
Naudinot Nicolas (PR, MNHN, UMR 7194 HNHP)
N'Diaye Mamadou (CR CNRS, UMR7293, Nice)
Negrell Claire (IR, CNRS, UMR5253, Montpellier)
Négrerie Michel (CR, Inserm, Ecole Polytechnique)
Nehmé Laïla (DR, UMR 8167 Orient et Méditerranée), chevalière de l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur, Membre étranger de la British Academy et du Deutsches Archäologisches Institut.
Neutelings Godfrey (PR, UMR 8576, Université de Lille)
Nicolas Alice (DR CNRS, UMR5129, Grenoble)
Nicolas Clément (CR, UMR 8215 Trajectoires)
Nicoud Elisa (CR, HDR, CNRS UMR 7264 CEPAM Cultures Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge)
Noel Anne-Sophie (MCF, UMR HiSoMA, ENS de Lyon, IUF junior)

Nolet Emilie (MCF, UMR 8068 TEMPS, univ. Paris 1).
Nordez Marilou (CR CNRS, UMR6566, Nantes)
Noullez Alain (DR CNRS, Observatoire Cote d'Azur, Nice)
Olevano Valerio (DR CNRS, UPR2940, Grenoble)
Oliveau Sébastien (directeur de la MSH Paris-Saclay, Université Paris-Saclay)
Oliveira Leonor (CR CNRS, UMR9198, Université Paris-Saclay)
Olivier Emmanuelle (CR CNRS, UMR8131, Paris)
Onfray Marylise (Chargée d'opération et de recherche, Inrap, UMR6554 LETG-Brest)
Orliac Catherine (DRCNRS honoraire, UMR 7041, Nanterre)
Orloff Jean (PR, Université Clermont Auvergne, UMR6533)
Otte Marcel (PR émérite, Université de Liège, Belgique)
Pacalet Renaud (DE, Télécom Paris)
Padovani Claire (Post-doctorante CNRS, UMR 5133 Archéorient, Lyon)
Padovani Dominique (CR CNRS, UMR8601, UP Cité)
Pagès Gaspard (CR, Institut Français du Proche-Orient, UMIFRE 6 – CNRS MEAE – UAR 3135)
Paget-Bailly Philippe (chercheur contractuel CNRS, UMR5290 MIVEGEC, Montpellier)
Pagnoux Clémence (MCMU UMR 7209 AASPE)
Paillart Jean-Christophe (DR CNRS UPR9002, Université de Strasbourg)
Paillet Patrick (MCM HC HDR MNHN, UMR7194 HnHp)
Pailloux Frédéric (IR CNRS UPR3346, Université de Poitiers)
Palacios Carmen (MCF UPVD UMR5110)
Papa Fabrice (DR IRD, LEGOS, Toulouse)
Paré-Rey Pascale (MCF HDR Lyon 3, HiSoMA UMR 5189)
Parsons David (IR Inria, Lyon)
Partiot Caroline (postdoctorante, Institut Autrichien d'Archéologie à l'Académie Autrichienne des Sciences)
Pasini Andrea (CR CNRS, UMR7288, Marseille)
Pasquier Florent (MCF HDR Inspé Sorbonne Université)
Passalacqua Arnaud (PR, Université Paris Est-Créteil)
Patin Etienne (DR CNRS, UMR 2000, Paris)
Patiou Claire (Doctorante, UMR 8198, Evo-Eco-Paleo)
Patou-Mathis Marylène (DR, émérite CNRS, UMR 7194)
Paul Frédéric (DR CNRS, UMR 6226)
Pauporté Thierry (DR CNRS, UMR8247, Paris)
Péan Stéphane (MC, Muséum national d'Histoire naturelle, UMR 7194 HNHP, Paris)
Peccia Tiziano (Chercheur associé, LCSP - Université Paris Cité)
Pécreaux Jacques (CR CNRS, UMR 6290, Rennes)
Péfau Pierre (Post-doc Ecole française de Rome)
Peiry Jean-Luc (PR Univ. Clermont Auvergne & UMR EDYTEM)
Peixoto Philippe A. (CR CNRS, UMR 5255, Université de Bordeaux)
Pelletier Maxime (postdoctorant, Université d'Oulu)
Peloux Fernand (CR, UMR 5608 TRACES)
Péra Marie-Cécile (PR, Université de Franche-Comté)
Perello Bérengère (CR, UMR 5133 Archéorient)
Pernot Michel (DR CNRS retraité, associé à l'UMR Archéosciences Bordeaux)
Perrard Adrien (MCF, Université Paris Cité)
Perrier Joy (Chercheur, UMR 1077, Université de Caen)
Perrin Marie-Eve L. (DR CNRS, UMR 5246, ICBMS Lyon)
Perrin Thomas (DR CNRS, UMR5608 TRACES)
Pétillon Jean-Marc (CR CNRS, UMR5608 TRACES)
Petit Patrice X. (DR CNRS, UMR 8003 SSPIN, Université Paris Cité, Paris)
Petitjean Hugo (CR CNRS, UMR5253, ICGM Montpellier)
Pétréris François (DR, CNRS, ENS)
Peugeot Christophe (CR, IRD, HSM Montpellier)
Peyron Odile (DR CNRS, UMR5554 ISEM)

Pfeffer Sébastien (DR CNRS, UPR9002, Strasbourg)
Philippe Pierre (DR, INRAE, Aix-en-Provence)
Pianet Isabelle (IR, CNRS, Bordeaux)
Picherit David (CR CNRS, UMR 7186 LESC)
Pichon Fiona (post-doctorante, CSIC-IMF; Chercheuse associée, UMR 5133 Archéorient)
Picone, Mary, UMR CNRS-EHESS Chine, Corée, Japon
Piéjus Anne (DR CNRS, UMR 8223-IReMus)
Pinaud Julien (MCF, Université de Montpellier, UMR 5253, Montpellier)
Pion Patrick (MCF Ppt Anthropologie, université Nanterre, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques)
Pitrou Perig (DR CNRS, UAR 3129 Maison Française d'Oxford)
Pizzagalli Laurent (DR, CNRS, UPR 3346, Poitiers)
Placial Claire (MCF-HDR, Université de Lorraine, IUF)
Pliez Olivier (DR CNRS, UAR 3123 CEDEJ)
Plutniak Sébastien (CR, UMR 7324 CITERES)
Poirel Dominique (DR, UPR 841 Institut de recherche et d'histoire des textes)
Poirier Nicolas (CR, UMR 5608 TRACES)
Poizat Jean-Philippe (DR CNRS, Institut Néel)
Polian Alain (IMPMC-CNRS-Sorbonne Université)
Pollini Airton (PR, Université de Tours, Cethis)
Ponge Jean-François (Attaché honoraire de recherche MNHN, UMR 7179)
Popescu Carmen (PR/ UMR 7218)
Porraz Guillaume (CR, UMR 7269 LAMPEA, Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique)
Porte Alain (Prof retraité)
Postel Lilian (PR Lyon 2, HiSoMA UMR 5189)
Potot Swanie (DR, UMR 8245 URMIS)
Poulallion Eve (Doctorante, UMR 5176 LGL-TPE, Université de Lyon)
Pradelle Dominique (PR, Sorbonne Université / UMR 8547, Paris)
Prat Sandrine (DR, UMR 7194 HNHP)
Promayon Emmanuel (PR, Université Grenoble Alpes)
Pruvost Mélanie (CR CNRS, UMR5199 PACEA, Bordeaux) -
Puibasset Joël (DR, CNRS, Orléans)
Quittet Pierre-Alexandre (Doctorant, CEFE, Montpellier)
Quach Hélène (IR CNRS, UMR 7206 Eco-anthropologie, Paris)
Quatrini Myriam (MdC, Université d'Aix Marseille)
Queffelec Alain (IR CNRS, UMR 5199 PACEA)
Quertier Cédric (CR CNRS, UMR 8589, Paris)
Quijoux Maxime (CR CNRS, UMR 3320 LISE)
Quinson Martin (ENS Rennes)
Quintard Michel (DRCE émérite, IMFT, Toulouse)
Quiquampoix Hervé (DR INRAE, UMR Eco&Sols, Montpellier)
Raetz Samuel (MCF, LAUM, UMR 6613, Le Mans Université, CNRS)
Raimond Christine (DR, UMR 8586 Prodig)
Rakotozafindrabe Andry (Chercheur CEA, IRFU, CEA et Université Paris Saclay, Gif-Sur-Yvette)
Ramade Isabelle, professeur agrégé à l'université Paris-Saclay
Ramonet Michel (CR CNRS, LSCE/OVSQ)
Ramstein Béatrice (DR, UMR 9012 IJCLab)
Ramstein Gilles (DR LSCE)
Raulin Francois (PR émérite, UMR7583, Université Paris Est Créteil)
Raymond Michel (DR, UMR 5554 ISEM)
Raymond Richard (CR CNRS, UMR 7206 MNHN)
Raynal Jean-Paul (DR émérite UMR 5199 PACEA)
Razafindrazaka Harilanto ((CR, UMR 7268 ADES)
Rebotier Julien (CR, UMR6301 TREE)

Redon Bérangère (DR, UMR 5189, HiSoMA, Lyon)
Régagnon Emmanuelle (IE, UMR5133, Archéorient, Lyon)
Regert Martine (DR, UMR 7264 CEPAM)
Regnier Laurent (PR, Université d'Aix-Marseille)
Rekibi Ismaïl, (Doctorant, UMR 5133, Archéorient, Lyon)
Remy Edgar (Doctorant, UMR 5505, Université Toulouse III)
Renard Caroline (CRCN CNRS, UMR 5608 TRACES)
Renault Gaspard (Postdoctorant, UMR 7206 Éco-anthropologie, Paris)
Renault Louis (CR CNRS, UMR9198, Université Paris-Saclay)
Rendu Christine (DR, UMR 5608 TRACES)
Réveilhac Florian (CR, UMR 5189, HiSoMA)
Reverso Laurent (PR, Université de Toulon)
Rey Christophe (MCF, UMR 6158 LIMOS)
Rey Lucile (Postdoctorante, Karolinska Institutet, Stockholm, Suède)
Reyes Nastassia (Postdoctorante, UMR 7206, Éco-anthropologie, Paris)
Rezeau Laurence (PR Sorbonne Université)
Ricciardetto Antonio (CR CNRS, UMR 5189 HiSoMA)
Rigaud Solange (CR CNRS, UMR5199 PACEA, Directrice du Département de Recherche Sciences Archéologiques de l'Université de Bordeaux)
Rigolet Muriel (CR, UMR7221, Paris)
Rigoni Isabelle (MCF-HDR, INSEI, co-directrice de l'UR Grhapes)
Rigot Jean-Baptiste (MCF, CITERES, Université de Tours)
Rinterknecht Vincent (CR, CEREGE, UMR 7330)
Rio Emmanuelle (Pr, Université Paris Saclay)
Riobé François (CR, UMR5026, Bordeaux)
Riotte-Lambert Louise (CR CNRS, CEFE Montpellier)
Rivero Ana (DR CNRS, UMR5290, Montpellier)
Robert Aurélien (DR CNRS, Directeur du laboratoire SPHERE UMR7219, Président de la section 35 du Comité national de la recherche scientifique)
Robert Eric (MCM, Museum national d'Histoire naturelle, UMR 7194 Histoire naturelle de l'Homme préhistorique)
Robert Jacques (PR, Université Paris Saclay, Faculté des Sciences d'Orsay)
Robion-Brunner, (DR, UMR 5608 TRACES)
Roby-Brami Agnès DR INSERM émérite
Roche-Hawley Carole (DR, CNRS)
Rognon Xavier (PR, AgroParisTech, UMR GABI, Université Paris-Saclay)
Rolland Joëlle (CR, UMR 8215 Trajectoires)
Rolle Valérie (MCF, Nantes Université, UMR 6025)
Roudet Nicolas (université de Strasbourg)
Rouillé Yves (DR CNRS, CIIL)
Rouleux Michel (MCF, Université de Toulon, UMR 7332)
Rousseau Bernard (DR, UMR 8182 ICMMO, Université Paris Saclay)
Rousseaux Germain (DR CNRS, UPR3346, Futuroscope)
Rousset Marie-Odile (DR CNRS, UMR5133, Archéorient)
Roux Valentine (DR honoraire, UMR 8068 Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS, Médaille d'argent du CNRS)
Rouzic Mikaël (Inrap, UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux)
Royer Aurélien (CR, UMR 6282 Biogéosciences)
Royer Pascale (DR CNRS, LMGC, Montpellier)
Ruas Marie-Pierre (DR CNRS, DU UMR CNRS-MNNN 7209 AASPE)
Rubi Stéphanie (PR, Université Paris Cité, UMR 8070 CERLIS)
Ruhlmann Sandrine (CR, CNRS, UMR 7206 Éco-anthropologie, Paris)
Sachs Laurent (DR CNRS, Paris)
Salmon Joseph (DR Inria, Montpellier)
Salmon Loïc (DR, CNRS, CRMN, Lyon)

Salomon Hélène (CR, UMR 5204 EDYTEM)
Salpeteur Matthieu (CR IRD, UMR 208 PALOC, Paris)
Sánchez-Dehesa Galán Sol, post-doctorante USAL, chercheuse associée UMR 8068
Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Santin Eleonora (CR, UMR 5189 HiSoMA)
Sanz-Laliberté Séverine (IE, UMR 5133 Archéorient, Lyon)
Saumitou-Laprade Pierre (DR, UMR 8198 Evo-Eco-Paleo)
Sauvage Martin (IR, CNRS, UMR7041 AScAn, Nanterre)
Savatier Julien (IR, CNRS, UMR7249 Institut Fresnel)
Scalas Giulia (CR, Centre Léon Robin, UMR 8061)
Schéou Bernard (MCF, ART-Dev, UMR 5281 Université de Perpignan)
Schepens Florent (PR, université de Franche-Comté, LaSA UR3189)
Scheuer Alexis (MCF, université de Lorraine & Loria, Nancy)
Schietecatte Jérémie (CR, CNRS, UMR8167 Orient & Méditerranée)
Schmidt Frédéric (PR, Université Paris-Saclay, GEOPS)
Schmidt Susanne (CR CNRS Montpellier)
Schmit Christophe (CR CNRS, Paris)
Schmitt Aurore (CR, UMR 5140, ASM)
Schmitt Mélanie (PR, UMR 7354, Université de Strasbourg)
Schosseler François (DR CNRS, Strasbourg)
Schram Valérie (CR CNRS, UMR 7041, Nanterre)
Schulz Emmanuelle (DR, Université Paris-Saclay, ICMMO)
Schune Marie-Helene (DR CNRS à IJCLab, UMR9012)
Sebbag Mireille (CR, INSERM, Toulouse)
Seddah Djamé (CR Inria, Paris)
Sellegri Karine (DR CNRS, UMR6016, Université Clermont-Auvergne)
Sepulchre Pierre (DR CNRS, LSCE, Gif-sur-Yvette)
Sereni Jean-Sébastien (DR CNRS, Strasbourg)
Sevilla Ariel (MCF, Université de Reims Champagne Ardenne)
Seydoux Anne-Magali (DR CNRS, Saint-Etienne)
Seyler Patrick (DRé IRD, Montpellier)
Shafizadeh Niloufar (DR UMR 8214 CNRS/Université Paris Saclay)
Sidobre Daniel (MCF émérite, Université de Toulouse)
Sigman Carole (CR CNRS, Paris)
Siino François (IR CNRS, Aix-en-Provence)
Simeon Thierry (DR CNRS, UPR8001, Toulouse)
Simmen Bruno (CR UMR 7206 EA, Eco-anthropologie, CNRS/MNHN/Université Paris Cité)
Simon Gilles (IE CNRS, UMR5306, Lyon)
Solomos Makis (PR, université Paris 8)
Souchier Emmanuël (PR émérite, Lettres - Sorbonne Université, Celsa)
Sourdril Anne (CR, UMR 7533 LADYSS, Laboratoire Dynamiques sociales et Recomposition des
Espaces, Université Paris Nanterre)
Spinelli Sanchez Océane, post-doctorante PACEA UMR 5199, université de Bordeaux, CNRS
Stcherbinine Aurélien (Postdoctorant, IRAP, Toulouse)
Stéphan Odile (PR, UMR 8502, Université Paris-Saclay)
Stéphan Pierre (CR CNRS, UMR 6554 LETG)
Steunou Anne Soisig, (CRHC, UMR 9198, I2BC, Paris-Saclay)
Steyer Jean-Sébastien (CR CNRS, Paris)
Stoetzel Emmanuelle (CR, UMR 7194 Histoire naturelle de l'Homme préhistorique)
Stouder Ghislaine (MCF, Université de Poitiers)
Svistoonoff Sergio (DR, IRD, Montpellier)
Taillandier-Schmitt Anne (PR, UR 2114, Université de Tours)
Tailleur Julien (DR CNRS, détaché au MIT)
Tallon Michel (CR CNRS, UMR 5574, Lyon)
Tamssaouet Ferhat (MCF, Université Toulouse 3 - Paul Sabatier)

Tang Marc (CR CNRS, UMR 7206 EA, Eco-Anthropologie)
Tannier Cécile (DR CNRS, UMR 6049, Besançon)
Teixeira José (DR émérite du CNRS, LLB Saclay)
Telliez Romain (MCF, Sorbonne-Université Paris, UMR 8596 CRM)
Tenaillon Maud (DR CNRS, UMR 8120, Saclay)
Tenaillon Olivier (DR Inserm, Institut Cochin, Inserm U1016, CNRS UMR8104, Université Paris Cité)
Tenu Aline (CR, CNRS, UMR 7041 ArScAn)
Teplitsky Celine (DR CNRS, Montpellier)
Téreygeol Florian (DR, CNRS UMR 7065 IRAMAT, Saclay)
Terrien Soizic (CR CNRS, UMR6613, Le Mans)
Tessier Arnaud (CR CNRS, UMR6230, Nantes)
Testard Juliette (IR CNRS, UMR8096 Archéologie des Amériques)
Testenoire Pierre-Yves (MCF, Sorbonne Université)
Tetaud Emmanuel (CRCN CNRS, UMR 5234 Bordeaux)
Texier Jean-Pierre (DR retraité du CNRS, ex-directeur du l'UMR 5808)
Texier Pierre-Jean (DR émérite du CNRS, UMR 7269-LAMPEA, MMSH, Aix-en-Provence)
Teyssandier Nicolas (DR CNRS, DUA UMR 5608-TRACES)
Thébaud Christophe (PR, UMR 5300 CRBE & Université Paul Sabatier, Toulouse)
Thébaud Gaël (DR INRAE, UMR PHIM, Montpellier)
Théry Sylvain (IE CNRS, UMR 5281 ART-Dev, Montpellier)
Théry-Parisot Isabelle (DR, DU CEPAM UMR 7264, Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age)
Thibault Estelle (PR, UMR AUSSER 3329)
Thibault Samuel (PR, Université de Bordeaux)
Thibault-Starzyk, Frédéric (DR, UMR 6506, Laboratoire Catalyse et Spectrochimie, Caen)
Thiesson Julien (MCF, Sorbonne Université, UMR 7619 METIS, Paris)
Thioulouse Jean (DR CNRS, UMR 5558, LBBE Univ Lyon 1)
Thirion-Merle Valérie (IR CNRS, UMR5138, ArAr, Archéologie et archéométrie)
Thomas Aline (MC, MNHN, Paris)
Toffoli Denyze (PU, U. Toulouse 3)
Tomasini Richard (DR INSERM, CRCM, Marseille)
Touati Houari (DE, EHESS, IMAF, Paris)
Touraille Priscille (CR CNRS, UMR 7206 EA, Eco-Anthropologie)
Touzé Olivier (Assistant, TraceoLab/Université de Liège et UMR 8068 Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Trabut Loïc (CR Ined)
Travé-Massuyès Louise (DR, CNRS, UPR 8001, Toulouse)
Tredan Gilles (DR CNRS, upr 8001, Toulouse)
Tremblay Nicolas (CR CNRS, UMR 5216, Grenoble)
Trémouilles David (CR CNRS HDR, UPR 8001, Toulouse)
Trévisi Marion (MCF HDR, UPJV)
Tribolo Chantal (DR CNRS, Université Bordeaux Montaigne, UMR 6034 Archéosciences Bordeaux)
Troccaz Jocelyne (DR Emérite CNRS, Grenoble)
Turbica Isabelle (MCU, Université Paris Saclay)
Vacher Jonathan (MCF, UMR 8145, UPCité)
Vaillant Pascal (MCF, LIMICS, Université Paris Nord)
Vaillon Rodolphe (DR CNRS, UPR 8001 LAAS-CNRS, Toulouse)
Val Pierre (DR CNRS iGReD, Clermont-Fd)
Valentin Boris (PR, université Paris 1, UMR8068, Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Valentin Constance (CR CNRS, UMR 5107, Univ. Bordeaux)
Vallard Annabel (CR CNRS, UMR 8170 Centre Asie du Sud-est- CASE)
Vallet Jean-Marc (IR, CICRP)

Vallet Régis (CRHC, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Vallet-Coulomb Christine (PR Aix Marseille Université, UMR CEREGE)
Valls-Gabaud David (DR, UMR 8112, Observatoire de Paris)
Van der Straeten Antonin (Doctorant, UMR 5204, EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc)
Vannier Jean (DR, UMR 5276)
Vanzetta Ivo (CR CNRS, UMR 7289 Institut des Neurosciences de la Timone, Marseille)
Varrel Aurélie (CR CNRS, UMR 8077 - Centre d'Etudes Sud-Asiatiques et Himalayennes, Aubervilliers)
Vasseur Alexandre (CR CNRS, UMR 7053, L2CM, Université de Lorraine)
Vavre Fabrice (DR CNRS, UMR 5558, Lyon)
Vellei Marika (CR CNRS, I2M, Bordeaux)
Venot Olivia (CR CNRS, UMR 7583, Créteil)
Verdin Florence (CR CNRS, UMR 5607 Ausonius)
Verdu Paul (DR CNRS, UMR 7206 Eco-anthropologie, CNRS-MNHN-Université Paris Cité)
Verfaillie Deborah (CR CNRS, CEREGE, Aix Marseille Université)
Verkerk Philippe (DR CNRS, Lille)
Verna Christine (CR, UMR 7194 Histoire Naturelle des Humanités Préhistoriques)
Vial Jean-Claude (DR CNRS en retraite, I.A.S., CNRS-Université Paris-Saclay)
Viaris Bruno (MCF, UMR 9025, Université Paris-Saclay)
Vienne-Guerrin Nathalie (PR, UMR5186 IRCL, Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Vieu Laure (DR CNRS, UMR 5505 IRIT, Toulouse)
Vieugué Julien (CR, UMR 8068, Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS)
Vigne Jean-Denis (Chercheur senior émérite du CNRS, unité archeozoologie, archeobotanique, MNHN, Paris)
Vignoles Anaïs (post-doc Université de Liège, financée par le Conseil Européen de la Recherche, ancienne doctorante UMR 5199 PACEA et post-doctorante UMR 8068 Temps)
Vignolle Baptiste (CRCN, UMR5026 ICMCB, Bordeaux)
Vigny Christophe (DR CNRS, Laboratoire de Géologie de l'ENS, Paris)
Villenave Eric (PR, UMR EPOC, Université de Bordeaux)
Villey Emilie (historienne des sciences, CR CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée)
Villotte Sébastien (CR CNRS, UMR 7206 Eco-anthropologie, CNRS-MNHN-Université Paris Cité)
Vincent Alexandre (PR, université Lumière Lyon 2, UMR 5189, Histoire et sources des mondes antiques)
Vincent Olivier (CR CNRS, UMR5306, Institut Lumière Matière, Lyon-Villeurbanne)
Viovy Nicolas (DR CEA, LSCE, Gif-sur-Yvette)
Visseaux Marc (Pr, UCCS UMR8181, Lille)
Vittori Cécile (post-doctorante, CNRS, UMR-5133, Archéorient, Lyon)
Voguet Elise (CR, IRHT/CNRS, Aubervilliers)
Volat Matthieu (IE, UAR3721 COMET, Observatoire de Lyon)
Vollaire Christiane (CNAM, Paris)
Vrac Mathieu (DR CNRS, LSCE, Gif-sur-Yvette)
Vuillermoz Cécile (CR, Inserm, Paris)
Waelbroeck Claire (DR, LOCEAN, UMR 7159, Paris)
Waksman Yona (DR, CNRS, UMR5138, Lyon)
Warnking Jan (CR INSERM, Grenoble Institut des Neurosciences, Grenoble)
Wateau fabienne (DR CNRS, LESC, Nanterre)
Weller Olivier (CRHC et Directeur UMR 8215, Trajectoires)
Wendt Herwig (DR CNRS, UMR5505)
Werly Patrick (MCF HDR, Littérature comparée, UR 1337, Université de Strasbourg)
West Theodore (Doctorant, Université Bordeaux Montaigne)
Wiels Joëlle (DREM, UMR 9018, Villejuif)
Willemez Laurent (PR, UVSQ-Université Paris-Saclay, Printemps-UMR 8085)
Woloszyn Philippe (CR CNRS, Universités de Bordeaux-Bordeaux Montaigne, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux)
Wurmser Hélène (MCF, Lyon 2, Responsable IRAA-Lyon)

Yon Jean-Baptiste (DR, CNRS, UMR5189 Lyon)
Zacai Axelle (Post-doctorante, UMR 7262 Paleovprim, Poitiers)
Zakri Cécile (PR, Université de Bordeaux)
Zanella Sandra (MCF, UCA, Nice)
Zanolli Clément (CR, UMR 5199 PACEA)
Zarka Philippe (DR CNRS, Observatoire de Paris-PSL)
Zazzo Antoine (DR, MNHN, DU UMR 7209 AASPE/BIOARCH)
Zimmermann, Albrecht (MCF, UMR 6072, GREYC, Caen)
Zinger Wanda (Post-doctorante, UMR 7194 Histoire Naturelle des Humanités Préhistoriques)
Zivy Michel (DR honoraire CNRS, UMR 8120 GQE-Le Moulon)
Zozor Steeve (DR CNRS, GIPSA-Lab, UMR5216, Grenoble, chercheur correspondant CONICET, IFLP, La Plata, Argentine)